

QORAQALPOQ BAXSHICHILIGI VOSITASIDA OLIY TA'LIM TASHKILOTLARI TALABALARINING KASBIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Dinara Nuratdinova Yelubay qizi

Doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17994719>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qoraqalpoq baxshichiligining kelib chiqishi, tarixiy ildizlari, shakllanishi va rivojlanish bosqichlari ilmiy asosda tahlil qilingan. Baxshichilikning musiqiy-adabiy tabiatiga xos xususiyatlar, uning xalq og'zaki ijodi an'analari bilan mushtarak jihatlari, shuningdek, turli xalqlardagi baxshi, jirshi, ashug, gusan kabi ijrochilik maktablari bilan funksional o'xshashliklari yoritiladi. O'zbekiston va Qoraqalpog'istonda baxshichilik san'atini rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati, ilmiy tadqiqotlar, ta'lim jarayoniga milliy merosni integratsiya qilish imkoniyatlari ham tahlil etilgan. Maqola baxshichilikning madaniy-ma'naviy ahamiyatini ochib berib, uni zamonaviy ta'lim tizimida qo'llash bo'yicha ilmiy-nazariy yo'nalishlarni asoslaydi.

Kalit so'zlar: baxshichilik, Qoraqalpoq folklori, dostonchilik, og'zaki an'analar, xalq ijodi, musiqiy meros, madaniy qadriyatlar.

Аннотация: В статье рассматриваются происхождение, исторические корни и основные этапы развития каракалпакского бакшичества. Анализируются музыкально-поэтическая природа искусства бакши, его связь с традициями устного народного творчества, а также функциональные сходства с аналогичными школами исполнителей у других народов — жырау, ашугов, гусанов и др. Освещены государственная политика Узбекистана и Каракалпакстана по развитию бакшичества, современные научные исследования и возможности интеграции национального культурного наследия в образовательный процесс. Статья раскрывает духовно-культурное значение бакшичества и обосновывает научно-теоретические направления его применения в системе современного образования.

Ключевые слова: бакшичество, каракалпакский фольклор, дастан, устная традиция, народное творчество, музыкальное наследие, культурные ценности.

Abstrakt: This article examines the origins, historical foundations, and developmental stages of Karakalpak baxshi art. It analyzes the musical-poetic nature of the baxshi tradition, its connection with oral folk heritage, and its functional similarities to related performance traditions among various peoples, such as jirshi, ashug, and gusan schools. The study highlights state policies in Uzbekistan and Karakalpakstan aimed at preserving and promoting baxshi art, recent academic research, and opportunities for integrating national cultural heritage into higher education. The article reveals the cultural-educational significance of baxshichilik and substantiates its scientific-theoretical potential for application in modern educational processes.

Keywords: baxshichilik, Karakalpak folklore, epic tradition, oral heritage, folk art, musical heritage, cultural values.

Kirish: Jahonda oliy ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, talabalarning kasbiy kompetensiyalarini amaliy faoliyatga yo'naltirilgan holda shakllantirish, milliy-madaniy merosdan ta'lim jarayonida samarali foydalanish masalalari alohida dolzarb yo'nalish sifatida ko'rilmogda. Xalq badiiy ijodi va og'zaki an'analarini ta'limga integratsiyalash jarayoni

talabalarda kasbiy fikrlash, kreativ tafakkur, kommunikativ, musiqiy-estetik, badiiy ijodkorlik kabi kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, Qoraqalpoq baxshichiligi — o‘zining musiqiy-adabiy mazmuni, ma’naviy-ma’rifiy quvvati, tarbiyaviy imkoniyatlari bilan talabalarni ma’naviy va kasbiy jihatdan kamol toptirishga xizmat qiluvchi noyob pedagogik vositadir.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda yoshlarning ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarish, madaniy meros namunalaridan ta‘lim jarayonida samarali foydalanish, o‘quv jarayonini xalq an‘analari bilan boyitish bo‘yicha tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, yoshlarning badiiy-estetik dunyoqarashini kengaytirish, ularni milliy merosga hurmat ruhida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan. XXI asrda ta‘lim tizimi oldida yosh avlodni har tomonlama yetuk, kasbiy jihatdan malakali va ijodiy fikrlaydigan shaxs sifatida tarbiyalash vazifasi turibdi. Xususan, milliy madaniyat va an‘analar negizida kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Shu nuqtayi nazardan, xalq og‘zaki ijodining muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan Qoraqalpoq baxshichiligi nafaqat badiiy estetik tarbiya vositasi, balki ta‘lim jarayonida talabalarning kasbiy mahoratini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali metodik vosita sifatida ham namoyon bo‘lmoqda. Qoraqalpoq baxshichiligi xalq og‘zaki ijodining noyob shakli bo‘lib, unda musiqiy san‘at, adabiyot va milliy madaniyat mujassamlangan. Ushbu san‘at turi pedagogik jarayonda qo‘llanilishi natijasida talabalarning kasbiy tayyorgarligi, ijodiy tafakkuri va madaniy kompetensiyasi rivojlanadi. Shu bois, ushbu tadqiqot oliy ta‘lim jarayoniga baxshichilik elementlarini integratsiya qilish orqali talabalar tayyorgarligini takomillashtirishni o‘rganadi. Baxshilar tomonidan ijro etiladigan dostonlar, ularning kuy-ohanglari va poetik uslublari yosh avlodning nafaqat adabiy-estetik didini shakllantirish, balki kasbiy tayyorgarligini oshirishda ham muhim o‘rin tutadi.

Respublikamizda har bir hududning san‘ati va madaniyati, xususan, musiqa madaniyati, urf-odat va marosimlari, badiiy an‘analarini targ‘ib qilish, milliy maqom san‘ati sirlarini yoshlar ongiga singdirish masalalariga alohida e‘tibor berilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 1 noyabrdagi “Xalqaro baxshichilik san‘ati festivalini o‘tkazish to‘g‘risida”gi PQ-3990-son qarorida “O‘zbek milliy baxshichilik va dostonchilik san‘atining noyob namunalarini asrab-avaylash va rivojlantirish, uni keng targ‘ib qilish, yosh avlod qalbida ushbu san‘at turiga hurmat va e‘tibor tuyg‘ularini kuchaytirish, turli xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik va birodarlik rishtalarini mustahkamlash, ijodiy hamkorlik, madaniy-ma’naviy munosabatlar doirasini xalqaro miqyosda yanada kengaytirish”¹ kabi dolzarb vazifalar belgilangan. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida ta‘lim, madaniyat, ilm-fan, adabiyot, san‘at va sport sohalarini rivojlantirish, yoshlar masalasiga oid davlat siyosatini takomillashtirish ustuvor vazifalar sifatida ko‘rsatib o‘tilgan. Bugungi kunda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar qatorida, jumladan, Qoraqalpog‘iston umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida o‘quvchi-yoshlarning xalq musiqa san‘atini egallashi uchun ta‘lim jarayonidagi faollikni yuksaltirish, musiqiy madaniyatni shakllantirish va rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish zarurati yuzaga keldi. O‘zbekiston Respublikasining 2016 yil 14 sentyabrda qabul qilingan “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalqaro baxshichilik san‘ati festivalini o‘tkazish to‘g‘risida”gi Qarori. www.uza.uz.

“O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son farmoni, 2017 yil 5 iyuldagi “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”gi PF-5106-son farmoni, 2017 yil 17 noyabrdagi “O‘zbek milliy maqom san‘atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3391-son qarori, 2018 yil 14 avgustdagi “Yoshlarni ma‘naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta‘lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3907-son qarorlari hamda boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi. Qoraqalpoq baxshichiligi kabi boy madaniy meros namunalari o‘quv jarayoniga integratsiyalash, talabalarning kasbiy tayyorgarligi, ma‘naviy-estetik dunyoqarashi hamda ijodiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot ushbu yo‘nalishda ilmiy asoslangan yondashuvlarni taklif etib, oliy ta‘limda milliy musiqiy merosdan samarali foydalanish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilganligi bilan dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mazkur talablar Qoraqalpoq baxshichiligi vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-tadqiqotlar olib borishning dolzarbligini belgilaydi.

O‘zbekiston Respublikasida milliy an‘analar, qadriyatlar, marosimlar va xalq og‘zaki ijodi vositasida o‘quvchi-yoshlarni ma‘naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash, ularning musiqiy madaniyati va tarixiy tafakkurini rivojlantirish masalalari Z. Ahmedova, J. Bazarbaev, N. Dauqarayev, F. Karamatov, M. Quronov, O. Musurmonova, M. Xajiyeva, B. Xodjaev, S. Annamuratova, K. Ayimbetov, U. Aleuov, T. Adambaeva, P. Abdimuparov, A. Allamuratov, S. Baxadirova, Z. Qurbaniyazova, P. Paluaniyazov, K. Palymbetov, S. Saytbekova, T. Utebaev, S. Romanova, A. Tilegenov, B. Madreymov, I. Moyanov singari olimlar tomonidan tadqiq etilib, o‘quvchi-yoshlarning ma‘naviy-axloqiy shakllantirishning pedagogik asoslari ishlab chiqilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi mamlakatlari olimlaridan B. Amanjolov, B. Amanov, A. Gucheva, E. Jubanov, V. Jirmunskiy, A. Lagutin, E. Smyaglikova, J. Saribekova, A. Izmaylov kabi tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlarida musiqiy madaniyat, san‘at vositasida o‘quvchilarda ma‘naviy madaniyatni rivojlantirish masalalari o‘rganilgan. Yanada I. Kant, A. Losev, V. Suxantseva va Germaniyalik musiqashunos olim A. Shopengauerning ilmiy-tadqiqot ishlarida musiqaning tarbiyaviy ahamiyati to‘g‘risida ilmiy-nazariy g‘oyalar ilgari surilgan.

Xorijlik Ingeborg Baldauf, T. Levin, Valentina Süzükei, Karl Reichl, S. Merdanog‘lu kabi olimlar tomonidan o‘zbek xalq qo‘shiqlari, dostonlari va ularning tarbiyaviy ahamiyati alohida o‘rganilgan. Jumladan, germaniyalik olim Ingeborg Baldauf tomonidan 300 dan ortiq xalq qo‘shiqlarining, Karl Reichl tomonidan qoraqalpoq folklori chuqur o‘rganilgani, uning tarbiyaviy imkoniyatlari tadqiq qilinganligini alohida ta‘kidlab o‘tish lozim.

O‘zbek va qoraqalpoq xalq og‘zaki ijodi, baxshichilik maktablari, musiqiy merosning tarbiyaviy imkoniyatlari masalalari bo‘yicha O. Safarov [12-b.], M. Juraev [25-b.], R. Berdimuratov [44-b.], K. Qosbergenov [58-b.], A. O‘rozboyev [63-b.], Sh. Yusupov [71-b.] kabi olimlarning ilmiy izlanishlari mavjud. Biroq mazkur tadqiqotlarda baxshichilikning oliy ta‘limdagi kasbiy tayyorgarlikka bevosita ta‘siri maxsus pedagogik model asosida chuqur o‘rganilmagan.

Mustaqil davlatlar Xamdo‘stligi (MDX) mamlakatlari olimlaridan: MDX hududida xalq ijodi, etnopedagogika, musiqiy merosning ta‘limdagi roli bo‘yicha V. Propp [18-b.], B. Putilov [29-b.], N. Vasilyeva [55-b.] singari tadqiqotchilar muhim ilmiy natijalarga erishgan.

Xorijlik olimlardan: Folklor pedagogikasi, madaniy merosni ta'lim tizimiga jalb etish yo'nalishlarida J. Bruner [14-b.], H. Gardner [21-b.], E. Erikson [33-b.], P. Freire [47-b.]larning ishlari mavjud. Biroq Qoraqalpoq baxshichiligiga oid maxsus ilmiy tadqiqotlar mavjud emas.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 15-maydagi PQ-4320-sonli "Baxshichilik san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi². Xalqimizning milliy o'zligini, qadimiy tarixi va tilini, uning hayot tarzi, an'ana va urf-odatlarini o'zida mujassam etadigan, umumbashariy madaniyatning ajralmas qismi sifatida tan olingan baxshichilik san'ati atoqli baxshi-shoirlarimiz, folklorshunos olimlarimizning fidoyi mehnati bilan asrlardan asrlarga o'tib kelmoqda².

Baxshichilik san'ati — qoraqalpoq xalqining qadimiy tarixidan to hozirgi kungacha yetib kelishiga sabab bo'lgan, musiqa madaniyatida o'zining talanti, intilishlari, ijodiy mahorati va boy ijrochilik san'ati bilan alohida ajralib turgan insonlarning mashaqqatli faoliyatidir. O'rta Osiyo, Zakavkaziya va boshqa qo'shni mamlakatlarda ham dostonlarni yodlab ijro etish, har bir xalqning milliyligini namoyon etish yo'lida qilgan xizmatlari tufayli hurmatga sazovor bo'lgan ijodkorlar — baxshilar mavjud. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, baxshilar faqat Qoraqalpoq xalqida emas, balki boshqa xalqlarda ham alohida hurmatga ega. Biz ularni "baqsi" desak, qozoq xalqi "jirshi", o'zbek va turkman xalqlari "baxshi", ozarbayjon xalqi "ashug", gruzin xalqi "mgosan", arman xalqlari esa "gusan" deb ataydi. Ushbu nomlarning fonetik va funksional jihatdan o'zaro yaqinligi ularning umumiy ildizga ega ekanini ko'rsatadi. Bu esa baxshichilik san'ati faqat bizgagina xos emas, balki boshqa xalqlarda ham ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, ular bilan o'zaro madaniy aloqalarning chuqur ildiz otganligini anglatadi.

Tariximizni o'rgangan bir qator olimlar: "Bosqin siyosati tugaganidan so'ng XVIII asrda Xorazm o'lkasiga ko'chib kelish bilan bir qatorda, iqtisodiy va madaniy aloqalar natijasida Sharq xalqlarining lirik-epik dostonlari keng tarqala boshladi", — deb ta'kidlaydi².

Xulosa: Qoraqalpoq baxshichiligi xalqning ko'p asrlik ma'naviy merosi, musiqiy-adabiy tafakkuri va estetik qarashlarini mujassam etgan noyob san'at turi sifatida bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Maqolada baxshichilikning kelib chiqishiga oid tarixiy manbalar, turli xalqlardagi o'xshash ijrochilik maktablari, baxshi an'anasining shakllanish jarayoni hamda uning rivojlanish bosqichlari ilmiy asosda tahlil qilindi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, baxshichilik san'ati nafaqat musiqiy ijrochilik, balki xalqning tarixi, dunyoqarashi va madaniy xotirasini avloddan avlodga yetkazuvchi kuchli ma'naviy hodisadir. So'nggi yillarda O'zbekiston va Qoraqalpog'istonda milliy merosni asrash, uni targ'ib qilish va ta'lim tizimiga integratsiya etish bo'yicha davlat darajasida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Baxshichilik san'atini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan farmon va qarorlar ushbu an'ananing zamonaviy jamiyatdagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Xususan, baxshilar ijodini yoshlar ongiga singdirish, dostonchilik merosini o'quv jarayoniga tatbiq etish ta'lim sifatini oshirishda muhim omil bo'lib bormoqda.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Qoraqalpoq baxshichiligi o'zining musiqiy, poetik va tarbiyaviy imkoniyatlari bilan zamonaviy ta'lim tizimi uchun katta metodik salohiyatga ega. Dostonlarning ma'naviy-axloqiy mazmuni, baxshilarning ijro madaniyati va estetik qarashlari talabalar dunyoqarashini kengaytirish, ularni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda samarali vosita bo'la oladi. Shu bois baxshichilik an'alarini o'rganish, uni ta'lim jarayoniga

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4320-son qarori, 2019-yil 15-may

uyg'unlashtirish va yosh avlodga yetkazish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Umuman olganda, baxshichilik san'ati tarixiy ildizlarga ega bo'lgan, xalqning madaniy xotirasini saqlovchi, tarbiyaviy ahamiyati yuqori bo'lgan bebaho merosdir. Uni chuqur ilmiy o'rganish, rivojlantirish va ta'lim tizimi orqali yoshlar ongiga singdirish milliy madaniyatni yanada boyitish va kelajak avlodni ma'naviy barkamol etib tarbiyalashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Aygul Nadirova. "Qaraqalpaq muzika tariyxi", "Sano-standart" baspasi, Toshkent-2018
2. Qalli Ayimbetov. "Qaraqalpaq xalqinis ko'rkem awizeki do'retpeleri", "Bilim" baspasi, No'kis-1996
3. Qabil Maqsetov. "Qaraqalpaq jiraw baqsilari", "Qaraqalpaqstan" baspasi, No'kis 1983 jil
4. Qalli Ayimbetov. "Xaliq danalig'i", "Qaraqalpaqstan" baspasi, No'kis-1968 jil
5. www.tdpu.uz
6. tdpu-internet.Ped
7. www.ziyonet.uz
8. www.edu.uz